

EDUCAȚIA NONFORMALĂ: VIZUALIZĂRI REFERENȚIALE

Octavian VASILACHI,
cercetător științific stagiar
Institutul de Științe ale Educației
ORCID iD: 0000-0001-9358-6124

Rezumat. În prezentul articol sunt elucidate o serie de aspecte de dezvoltare a educației nonformale, cu scopul de a forma reprezentări corecte despre racordarea educației formale la cea nonformală, de a forma abilitatea în proiectarea și coordonarea optimă a activităților de tip nonformal, de a valorifica eficient resursele și strategiile educogene ale societății în complexitatea sa

Cuvinte-cheie: educație, educație nonformală, educație formală, educație complementară, metode de învățare, învățarea pe tot parcursul vieții.

NON-FORMAL EDUCATION: REFERENTIAL VIEWS

Abstract. This article clarifies some aspects of non-formal education development in order to form correct representations on the articulation of formal and non-formal education, to train the ability in designing and optimal coordination of non-formal activities, to make optimal use of educational resources and strategies of society in its complexity.

Keywords: education, non-formal education, formal education, complementary education, learning methods, lifelong learning.

Când vorbim sau executăm activități pe placul tuturor, indiferent de vârstă, apare și se dezvoltă noțiunea de educație nonformală, de fapt, una dintre cele mai răspândite în societatea contemporană.

De ce punem accentul pe educația nonformală?

Pentru a dezvolta această idee, enumerăm câteva dintre caracteristicile educației respective, astfel vom vedea și avantajele sale.

Conform opiniilor formate, caracteristicile educației nonformale sunt următoarele: este variată și flexibilă, opțională și facultativă, este centrată pe beneficiar și nevoi reale de învățare/formare, facilitând totodată și identificarea acestora; are obiective clare de învățare și necesită un management eficient al resurselor; presupune un proces de învățare, care poate fi încadrat în curriculum; este adaptată comunității, grupului și/sau individului, pentru că presupune o învățare în ritm propriu; conduce la obținerea de rezultate într-o perioadă determinată de timp (de cele mai multe ori, mai scurtă decât în cazul educației formale), conținuturile pot fi ușor înnoite sau îmbunătățite; cadrul de învățare poate fi extins, iar timpul și spațiul pot fi diversificate și flexibilizate; metodele de învățare sunt atractive, interactive și diversificate; beneficiarii acumulează noi cunoștințe, abilități și atitudini; indivizii/grupurile care o practică se dezvoltă, în primul rând, din

punct de vedere personal; permite valorificarea experienței anterioare și de învățare prin experiență; competențele dobândite pot fi recunoscute; beneficiarii au ocazia să reflecteze asupra celor învățate și pot aduce o schimbare în bine la nivelul participantului și comunității [4].

Totodată, educația nonformală diferențiază conținutul, metodele și instrumentele de lucru, în funcție de interesele și capacitățile participanților și valorifică întreaga lor experiență de învățare.

Aceste tipuri de activități se realizează în mediul sociocultural și sunt considerate ca mijloace de divertisment, organizare a timpului în mod constructiv sau de odihnă activă. Sunt destinate tuturor categoriilor de vârstă: atât copiii, tinerilor, cât și adulților.

Prin urmare, constatăm că educația nonformală are multe avantaje, atât pentru cei care o practică, cât și pentru cei care beneficiază de obiectivele de învățare ale fiecărei metode în parte. Educația nonformală este realizată de toți cei care reușesc să identifice nevoile unui grup țintă și să realizeze niște activități prin care să atingă aceste nevoi. Totodată, se urmărește ca beneficiarii educației nonformale să-și dezvolte anumite atitudini, aptitudini și cunoștințe, pe care să le poată folosi atât în viața personală, cât și în cea profesională. Tocmai de

aceea, lista instituțiilor care pot realiza activități, în context nonformal, este lungă și variată, începând cu ONG-uri, Centre educaționale, instituții de învățământ preuniversitar și superior, asociații profesionale, angajatori, sindicate etc.

Astfel, activitățile de educație nonformală sunt dezvoltate și coordonate de specialiști cu diferite roluri: formatori, facilitatori, consilieri, animatori, oameni care inițiază proiecte proprii sau în parteneriat cu instituțiile și organizațiile de mai sus. Printre cei mai importanți furnizori de programe și proiecte de educație nonformală sunt ONG-urile, care, prin scopul lor și activitățile desfășurate, reușesc să reunească cel mai mare număr de persoane, care împărtășesc pasiunea pentru respectivul tip de educație. Acest exemplu este preluat tot mai mult de școli și organizații, care provin din medii diferite. Beneficiarii activităților (cei pentru care se realizează proiectele), pot fi oameni de toate vârstele și din toate categoriile socioprofesionale, care vor să se dezvolte din punct de vedere personal, să-și completeze într-un mod plăcut și, în afara matricei educației formale, anumite competențe, atitudini și aptitudini. Ei pot avea diferite statuturi sociale (elevi, studenți, voluntari, angajați etc.) și pot participa la activități nonformale, în cadrul a diferite proiecte desfășurate de instituția în care activează (ONG, universitate, școală, grădiniță etc.), precum și în timp liber.

Astfel, considerăm că **educația nonformală** cuprinde totalitatea acțiunilor organizate în mod sistematic, dar în afara sistemului formal al educației. Această formă de educație este una complementară a educației formale, sub raportul finalităților, conținuturilor și a modalităților concrete de realizare. Etimologic, termenul de „nonformal” își are originea în latinescul *nonformalis*, ceea ce ar însemna „în afara unor forme speciale/oficiale organizate pentru un anumit gen de activitate”. Deci, nonformalul desemnează o realitate educațională mai puțin formalizată, dar cu obținerea eficientă a efectelor normativ-educative.

Educația nonformală a fost definită de către J. Kleis drept „orice activitate educațională intenționată și sistematică, desfășurată de obicei în afara școlii tradiționale, al cărei conținut este adaptat nevoilor individului și situațiilor speciale, în scopul maximalizării învățării și cunoașterii și al minimalizării problemelor cu care se confruntă acesta în sistemul formal (notarea în catalog, disciplina impusă, efectuarea temelor etc.)”.

În acest context, putem constata avantajele utilizării educației nonformale, precum ar fi: e centrată pe procesul de învățare, însă nu pe cel de predare, solicitând, în mod diferențiat, participanții; dispune

de curriculum la alegere, flexibil și variat, propunându-le beneficiarilor activități diverse și atractive, în funcție de interesele acestora, de aptitudinile speciale și de aspirațiile lor; contribuie esențial la lărgirea și îmbogățirea culturii generale și de specialitate a celor implicați, oferindu-le activități de completare a studiilor; asigură o rapidă actualizare a informațiilor din diferite domenii, fiind antrenată să mențină interesul publicului larg, oferind alternative flexibile tuturor categoriilor de vârstă și pregătirii profesionale, punând accentul pe aplicabilitatea imediată a cunoștințelor și nu pe memorarea lor; antrenează noile tehnologii comunicaționale, ținând cont de progresul societății; corespunde cerințelor și necesităților educației permanente.

În viziunea instituțiilor europene, tema educației nonformale a rezultat indirect din anumite puncte de plecare sociologice și economice, dar și din anumite valori ale Europei moderne. În numeroase documente, rapoarte, seturi de recomandări ale unor instituții ale UE, Consiliului Europei, deseori, se pune accentul pe următoarele argumente: economia modernă bazată pe cunoaștere (*Knowledge-Based Economy*), societatea modernă multiculturală (*Multicultural Society*), promovarea egalității și tendința spre integrarea socială a tuturor părților societății – incluziunea socială (*Social Equality and Social Inclusion*) sau conceptul de educație ce constă în învățarea pe tot parcursul vieții (*Lifelong Learning Process*) [12].

Cu alte cuvinte, Uniunea Europeană se confruntă cu provocările epocii moderne, ce constau în schimbarea conceptului economic, dar și a componenței societății, care acum este multietnică în majoritatea țărilor Europei. Drept consecință inevitabilă a acestor transformări, se ajunge și la modificarea conceptului de educație, care devine unul modern ce presupune „învățarea pe tot parcursul vieții”. Europa își exprimă convingerea că educația formală nu mai este capabilă să dea răspunsuri la aceste provocări, folosind exclusiv forțele și valorile proprii, dar are nevoie de „o fortificare, în sensul practicării educației nonformale” (*Raportul Comitetului de Cultură și Educație din cadrul Consiliului Europei, anul 1999*) [11]. Conceptul modern de educație e perceput ca *lifelong process*, adică, **învățarea care se desfășoară pe tot parcursul vieții**, spre deosebire de conceptul tradițional, în cadrul căruia educația se dobândește în cea mai mare parte, în timpul școlarizării formale.

În societatea modernă sunt însă necesare abilități noi, cunoștințe suplimentare, un proces simultan de promovare a valorilor, precum egalitatea socială, accesul la educație pentru toți și participarea activă la viața democratică. Astfel, este asigurat

spațiul pentru apariția educației nonformale și informale [5].

Pentru a determina și specificul dezvoltării educației nonformale, vom încerca să precizăm importanța și oportunitatea acesteia în raport cu educația formală. În cadrul instituțiilor europene, dar și în alte structuri educaționale, s-a format conceptul că educația formală și nonformală sunt complementare și coexistă.

Complementaritatea – marchează poziția europeană dominantă privind relația dintre educația nonformală (ENF) și cea formală (EF) și arată cât de multă importanță se acordă astăzi educației nonformale.

Astfel, se evidențiază câteva aspecte ale importanței educației nonformale: în cadrul conceptului modern de educație (învățarea pe tot parcursul vieții), educația nonformală constituie o completare importantă a educației formale; având în vedere principiul șanselor egale la educație, ENF este considerată o „a doua șansă la educație” (*second chance school*), obținerea cunoștințelor suplimentare pentru minoritățile dezavantajate, care nu au posibilitatea să urmeze școlarizarea formală. Educația nonformală modifică și completează cunoștințele dobândite în cadrul sistemului de școlarizare formală, luând în considerare atât componența multiculturală a societății, specificul țărilor aflate în tranziție, cerințele pieței, cât și necesitatea de dobândire a abilităților practice de viață, pentru a face față provocărilor în contextul social complex [4].

În acest context, oportunitatea de recunoaștere a educației nonformale se transformă în realitate și necesitate educațională în societate.

Actualmente, importanța educației nonformale, în spațiul european, este una incontestabilă și devine o prioritate în procesul educațional, racordându-ne la valorile educaționale europene. În R. Moldova, crește interesul pentru problema recunoașterii educației nonformale, dar și tendința spre un anumit grad de formalizare și acreditare a acestei căi complementare de dobândire a cunoștințelor.

În scopul implementării art. 126 din Codul Educației [2], pe 1 martie 2017, membrii cabinetului de miniștri au aprobat *Regulamentul cu privire la formarea continuă a adulților*. Documentul are rolul de a completa cadrul normativ privind educația adulților, în corespundere cu prevederile europene în domeniu și de a asigura corelarea ofertei educaționale cu necesitățile pieței muncii.

„La momentul actual, pe piața muncii, se atestă o mobilitate profesională pronunțată, cetățenii fiind puși în situația de a se recalifica, pentru a se angaja în câmpul muncii. Aprobarea Regulamentului permite accesul la învățare continuă și oferă posibili-

tatea de certificare a competențelor profesionale, funcționale, sociale, dobândite în manieră formală, nonformală sau informală” [7]. Astfel, furnizorii de educație care au ca activitate de bază formarea adulților sau prestează servicii publice, sub formă de cursuri, pentru dezvoltarea competențelor generale sau funcționale, sunt obligați să respecte procedura de evaluare externă, realizată de Agenția Națională de Asigurare a Calității [8], în vederea autorizării provizorii, acreditării sau neacreditării. Regulamentul aprobat stabilește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii în domeniu, modul de organizare a formării profesionale continue și a educației generale a adulților, modalitatea de evaluare și certificare a competențelor obținute de către absolvenți, modalitățile de finanțare a instruirii.

Procesul de implementare a actelor normative va contribui la dezvoltarea programelor de învățare pe tot parcursul vieții și la sporirea calității serviciilor respective.

Oportunitățile de validare a educației nonformale și informale în R. Moldova sunt discutate de guvernanți tot mai insistent, acest fapt este plauzibil pentru toți actorii implicați în educația nonformală. În cadrul unei mese rotunde, ce s-a desfășurat la 3 octombrie 2019, cu participarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, reprezentanți ai Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Organizației Internaționale a Migrației, experți naționali și internaționali au accentuat noile oportunități pe care le oferă validarea învățării anterioare. Mesajul adus societății evidențiază necesitatea și importanța lansării acestor posibilități pentru recunoașterea cunoștințelor și competențelor dobândite, în contexte de educație nonformală și informală, dat fiind caracterul demografic, social și migrațional al Republicii Moldova.

Implementarea sistemului de validare a competențelor dobândite, în contexte de educație nonformală și informală, reprezintă una dintre prioritățile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, care, împreună cu partenerii de dezvoltare și cu suportul experților străini, depune toate diligențele necesare pentru crearea instrumentelor de racordare a necesităților pieței muncii la posibilitățile și condițiile pe care le poate oferi sistemul național de educație, în parteneriat cu mediul economic, ținând cont, inclusiv și de tendința de raliere la practicile europene.

Noi confirmăm faptul că principalul motiv al tendinței de recunoaștere a educației nonformale constă în necesitatea de a se asigura și îmbunătăți calitatea cunoștințelor dobândite pe această cale.

Recapitularea ideilor și a conceptelor ne permite să concluzionăm că educația nonformală, atât la nivel mondial, cât și la nivel regional sau local, devine tot mai atractivă pentru societate și sistemele educaționale din lume. Nu excludem faptul că fiecare regiune, țară își va reconfigura propriul sistem de educație nonformală și informală, însă aceasta nu înseamnă că – totuși – nu se va ține cont de principiile universale europene de organizare și dezvoltare a acesteia. Rămâne să decidem asupra proiectării și promovării educației nonformale, dar și asupra focusării necesităților pe care le avem și le solicităm acestui proces în Republica Moldova.

Este cert faptul că dacă pentru educația nonformală stabilim criterii de calitate clare și cuprinzătoare, astfel, o acredităm, o recunoaștem ca parte importantă a educației naționale moderne, atunci ne asumăm anumite condiții pentru durabilitatea acesteia.

Primii pași în asigurarea educației nonformale și informale, cu un cadru legislativ și normativ în țară, au fost deja efectuați, este important de a-l dezvolta cu precauție. Acest proces necesită o continuitate de acțiuni și analiză sistemică, pentru a menține viabilitatea ulterioară a învățării pe parcursul întregii vieți.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. *Catalogul programului de perfecționare profesională a celor angajați în sistemul școlar în anul 2002-2003*. Belgrad, Ministerul Educației și Sportului al Republicii Serbia, 2002.
2. *Codul Educației al Republicii Moldova*: Nr. 152 din 17.07.2014, cu modificările și completările ulterioare. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, Nr. 319-324 (634). Titlul VII, art. 123-127.
3. Council of Europe, Committee of Ministers. *Recommendation of the Committee of Ministers to member states on promotion and recognition of Non-Formal education/learning of young people, on 30 April 2003*.
4. Council of Europe, Directorate of Youth and Sport: *Study on the links between Formal and Non-Formal Education*. Strasbourg, March 2003.
5. European Commission, Directorate - General for Education and Culture: *Common European principles for validation of Non-Formal and Informal Learning*. 8 May 2003.
6. *European Steering Committee for Youth (CDEJ)*, 30th meeting. Strasbourg, 18 and 20 February 2003.
7. *Hotărârea Guvernului RM nr. 193 din 24.03.2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea continuă a adulților*.
8. *Hotărârea Guvernului RM nr. 201 din 28.02.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare*.
9. *Hotărârea Guvernului RM nr. 616 din 18.05.2016 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă și a Regulamentului de calcul al taxelor la serviciile prestate în cadrul evaluării externe a calității programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă*.
10. *Ordinul MECC nr. 70 din 25.01.2019 Cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare a programelor și curriculumului în cadrul învățării pe tot parcursul vieții*.
11. *Report of Committee on Culture and Education: Non-Formal Education, 15 December 1999*.
12. *Report of working group on Non-Formal Education: The present debate on recognition and quality standards at european level, 2001*.